

Impactos de una Ingeniería de Requisitos incorrecta en el desarrollo de software

Joshua Membele¹
Kadisha Hunderes²

¹ Universidad de Ciencia y Tecnología. Meru, Kenia. *membele.j@must.ac.ke*.

² Instituto de las Tecnologías de la Información. Windhoek, la capital de Namibia. *kaderes@iit.com.na*.

Resumen – Se comparan las afectaciones resultantes debidos a los cambios por una Ingeniería de Requisitos incorrecta en proyectos de desarrollo mediante la metodología en cascada. Las afectaciones se analizan en términos del esfuerzo necesario y los defectos incorporados en el ciclo de vida del desarrollo. Aunque en diversos trabajos se ha examinado cómo minimizar estos defectos, existe poca información acerca de su impacto una vez que se han elicitado los requisitos. Se trabaja con una amplia muestra de proyectos que utilizan el desarrollo en cascada, con el objetivo de estimar estadísticamente las relaciones hipotéticas entre las diversas variables involucradas. Se encontró que: 1) la resolución de los cambios por nuevos requisitos aumenta los defectos y el esfuerzo para su solución; 2) los cambios debido a requisitos incorrectos aumentan los requisitos nuevos y el número de defectos incorporados; y 3) los cambios por requisitos incompletos no tienen impactos medibles en los resultados de los proyectos. Por lo tanto, los esfuerzos para minimizar la cantidad de cambio pueden ser un factor importante para mejorar la calidad del software.

Palabras clave – Ingeniería de Requisitos, Errores, Especificación, Ingeniería del Software, Calidad del Software.

Impacts of an incorrect Requirements Engineering in software development

Abstract – The resulting affectations due to the changes because of an incorrect Requirements Engineering in development projects through cascade methodology are compared. Affectations are analyzed in terms of the necessary effort and the defects incorporated in the development life cycle. Although several works have examined how to minimize these defects, there is little information about their impact once the requirements have been elicited. It is worked with a large sample of projects that use cascade development, with the objective of statistically estimating the hypothetical relationships between the various variables involved. It was found that: 1) the resolution of the changes by new requirements increase the defects and the effort for their solution; 2) changes due to incorrect requirements increase the new requirements and the number of built-in defects; and 3) changes due to incomplete requirements do not have measurable impacts on the results of the projects. Therefore, efforts to minimize the amount of change can be an important factor in improving software quality.

Keywords – Requirements Engineering, Errors, Specification, Software Engineering, Software Quality.

1. INTRODUCCIÓN

Muchos de los errores en los Sistema de Información (IS) se atribuyen a defectos surgidos en la Ingeniería de Requisitos (RE). Bloch, Blumberg y Laartz [1] reportan que los factores relacionados con los requisitos y los objetivos son las causas más comunes de fallas en proyectos TI. Incluso en proyectos relativamente exitosos, la calidad de los requisitos puede afectar significativamente los atributos de los proyectos software, como la calidad [2, 3].

Los buenos requisitos se encuentran entre los mejores factores predictivos del éxito de un proyecto software [4], mientras que, al mismo tiempo, se reconoce ampliamente que los errores debidos a los requisitos son los más costosos de reparar [5, 6]. También se observa que los cambios en los requisitos afectan los costos y el rendimiento general del sistema [7]. De hecho, los riesgos de requisitos se consideran uno de los tres principales en la gestión de proyectos software [8]. En consecuencia, la Ingeniería de Requisitos es un área crítica de la investigación con el objetivo de mejorar el rendimiento en cada una de sus etapas [9, 10].

Si bien se puede evidenciar una considerable investigación en curso para mejorar los procesos de la Ingeniería de Requisitos, es poco lo que se publica acerca del impacto de los diferentes tipos de defectos que se descubren durante esta etapa. Las organizaciones maduras de desarrollo de software dedican recursos importantes para recopilar datos sobre solicitudes de cambio debido a requisitos incompletos, incorrectos o nuevos, pero tienen información limitada de estos datos para mejorar los procesos y resultados del software.

Esta investigación aborda esta limitante utilizando la perspectiva de co-ordinación para examinar los impactos de los diferentes tipos de defectos originados en una inadecuada Ingeniería de Requisitos y en los resultados generales del proceso del software. Esto puede ayudarles a los directores de proyectos software a responder preguntas del tipo ¿cómo se relacionan los diferentes tipos de defectos surgidos en una RE inadecuada? ¿Cuáles son las dependencias entre estos defectos? ¿Qué se puede suceder durante el desarrollo cuando encuentran ciertos tipos de defectos en los requisitos?

Se descubrió que los diferentes tipos de defectos, que normalmente son monitoreados en el desarrollo de software, tienen diferentes impactos en los resultados esperados, y puede ser útil para los directores considerar estas diferencias a medida que administran los proyectos. Las hipótesis relacionadas con estos impactos se prueban utilizando un conjunto de datos de proyectos software en una organización que se encuentra en el nivel de madurez más alto del proceso de desarrollo de software (CMMI nivel 5). Esta organización está interesada en mejorar sus procesos de RE y mantiene datos exhaustivos y detallados sobre los diferentes tipos de defectos detectados. Sin embargo, no se encontró información en la literatura sobre cómo impactan los diferentes tipos de defectos los resultados generales del proyecto, la calidad del software y el esfuerzo de desarrollo.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

Los resultados de investigación publicados sobre el impacto de una inadecuada RE en los resultados del proyecto, se pueden clasificar en dos corrientes: 1) la primera toma una vista macro y evalúa los impactos generales de RE en los resultados de los proyectos software y la medida en que una mejor administración puede mejorarlos; 2) la segunda analiza más de cerca el proceso de RE para centrarse en la influencia de aspectos específicos de la calidad de los requisitos en los resultados de los proyectos software.

En el primer flujo de investigación, Kamata y Tamai [11] identifican el valor de la visión organizadora detrás de las especificaciones de requisitos. De una muestra de 32 proyectos completados, encontraron que la sección introductoria, que describe el propósito, la visión general y el contexto general de un proyecto, es un factor predictivo confiable de la finalización oportuna del proyecto. Hofmann y Lehner [12] encuestaron a 76 partes interesadas para identificar las dinámicas de RE en proyectos exitosos. Descubrieron que es más probable que los proyectos tengan éxito cuando los directores dedican un esfuerzo significativo para validar la base de conocimientos del equipo durante la etapa de la especificación. Por su parte, Knauss, Boustani y Flohr [13] identifican valores de umbral para la calidad de las especificaciones de los requisitos de referencia, por debajo de los cuales los resultados del proyecto en general no son satisfactorios.

El segundo flujo se ha centrado en los impactos de las características de requisitos específicos en los resultados de los proyectos software, y Walia y Carver [14] resumen 149 estudios, desarrollan una taxonomía de fuentes de errores de requisitos y los distribuyeron entre 13 clases, tales como errores de comunicación, de participación, etc. Hsu et al. [15] adoptaron un enfoque basado en el conocimiento y encuestaron a los directores senior de IS para identificar los mecanismos para reducir la inexactitud de los requisitos y hacerles frente a los requisitos incorrectos. Encontraron que el conocimiento de dominios cruzados entre usuarios finales y el equipo de desarrolladores contribuye a mejorar la corrección de los requisitos. El conocimiento del comportamiento entre los miembros del equipo de desarrolladores mejora su capacidad para enfrentar requisitos incorrectos y minimizar su impacto en los resultados del proyecto. Krishnan et al. [16] encontraron que las inversiones iniciales, es decir, la proporción del esfuerzo de desarrollo invertido en RE y diseño, reducen los defectos.

Asimismo, Gopal, Mukhopadhyay y Krishnan [17] encontraron que la volatilidad de los requisitos aumenta con el retrabajo, lo que a su vez aumenta el tiempo del ciclo. También encontraron que los proyectos con requisitos más inciertos se asocian más frecuentemente con los contratos de tiempo y materiales para gestionar los riesgos derivados de los requisitos cambiantes [18]. Las mejoras en los procesos, referidas a mejoras en el proceso de RE, se asocian con defectos reducidos [19, 20]. Maruping, Venkatesh y Agarwal [21] se centran en proyectos ágiles y encontraron que la volatilidad de los requisitos aumenta la gravedad de los errores y la complejidad de la coordinación, pero reduce la complejidad de los componentes. Descubrieron que los métodos ágiles son más útiles para reducir la gravedad de los errores y la complejidad del software, cuando los controles de resultados se usan en entornos con alta volatilidad de requisitos.

Las principales metodologías de investigación utilizadas en la segunda línea de investigación utilizan encuestas a los administradores de proyectos y datos de proyectos de software de archivo. Otro enfoque relacionado se centra en los impactos de las características de los requisitos en la gestión de proyectos. Nidumolu [22-24] examina los efectos de la incertidumbre de los requisitos en

el desempeño de los proyectos de desarrollo de software. Evalúa esa incertidumbre en términos de inestabilidad, diversidad y capacidad de análisis de los requisitos. Al utilizar los datos de una encuesta a directores de proyectos software, el autor encontró que la incertidumbre de los requisitos influye en el rendimiento del proceso, el rendimiento del producto y el control del proceso. Los requisitos con incertidumbre se consideraron como una de las dos dimensiones de la incertidumbre del proyecto, la otra es la incertidumbre tecnológica. Se encontró que la coordinación vertical, implementada a través de entidades autorizadas, reduce la incertidumbre del proyecto, lo que mejora su rendimiento.

En esta revisión de la literatura se observa que, si bien se entiende que las características de los requisitos son importantes y que se han invertido esfuerzos significativos en la investigación y la práctica para mejorar los requisitos, hace falta investigación y seguimiento a los impactos de una inadecuada RE. Esta investigación aborda esta limitación sobre las características de los requisitos de software mediante el uso de datos de archivo en proyectos software del mundo real, para probar empíricamente los impactos diferenciales de los defectos de los requisitos en el resultado esperado.

3. CONCEPTOS BASE

De acuerdo con investigaciones relacionadas, cuyos resultados sugieren que el desarrollo de software implica la creación colectiva de los sentidos y la coordinación de la experiencia de los miembros del equipo [25-27], este trabajo se basa en la perspectiva de la co-ordinación de Malone y Crowston [28] para desarrollar un modelo teórico. Los malentendidos o errores en la resolución de conflictos entre las partes son causas potenciales de errores en RE [14]. Por ejemplo, basándose en un estudio de caso, Damian y Chisan [5] llegaron a la conclusión de que la colaboración en forma de equipos multifuncionales y sesiones de análisis grupales dan lugar a un proceso efectivo de elicitación de requisitos al inicio del proyecto, que sirve para mejorar los procesos consecuentes. En última instancia, conduce a mejorar los resultados del proyecto. Los argumentos en el presente artículo se basan en la racionalidad limitada de los directores de proyectos, desarrolladores, usuarios y otros individuos asociados con el proceso de RE en un entorno dinámico de desarrollo de software.

El modelo de investigación que se aplica utiliza la perspectiva de que RE requiere la coordinación entre los miembros del equipo de trabajo para abordar un problema específico. Esto complementa la perspectiva basada en el conocimiento con respecto a la elicitación de requisitos y la implementación adoptada por Hsu et al. [15]. Primero se introduce el entorno de Ingeniería de Requisitos para motivar el uso de la perspectiva y, dado que los proyectos software se suelen desarrollar por equipos formados específicamente para cada uno, el personal disponible se selecciona de acuerdo con los requisitos únicos de cada proyecto y, generalmente, la mayoría de los miembros tienen una experiencia previa mínima de trabajo entre ellos [26]. Estos equipos tienen la tarea de comprender las necesidades de clientes y usuarios y brindar las mejores soluciones técnicas posibles, dadas las restricciones de presupuesto, infraestructura y necesidades futuras anticipadas.

De acuerdo con Crowston y Kammerer [25], los entornos de desarrollo de software a menudo se ven afectados por la complejidad y la volatilidad, que surgen debido a un entorno de tareas de desarrollo que se caracteriza por incertidumbres, ambigüedades e interdependencias conflictivas [29], y la necesidad de integrar software nuevo con sistemas existentes en una organización que puede basarse en estándares y tecnologías heredadas. Ya sea debido a los requisitos comerciales cambiantes o incorrectos, surgen nuevos durante el proceso de desarrollo, por lo que la especificación de requisitos se puede ver como un problema de coordinación en el que las personas, con un conocimiento reducido de la aplicación, se ocupan de los requisitos de fluctuación y conflicto [30].

La co-ordinación se define como la gestión de dependencias entre actores, tareas y recursos, además, uno de sus objetivos es desarrollar una comprensión compartida de las necesidades del cliente entre los miembros del equipo de trabajo. Dadas las complejas interacciones entre los diferentes requisitos, normalmente no es factible que una sola persona comprenda todas las interacciones potenciales, descomponga los objetivos de manera centralizada y desarrolle las especificaciones completas que se requieren para la finalización exitosa del proyecto. El entorno descrito por Crowston y Kammerer [25] se caracteriza por varios tipos de dependencias que incluyen recursos

compartidos (bibliotecas), productor-consumidor (requisitos previos, usabilidad) y sub-tareas de tareas. Si bien las dependencias y las descomposiciones de tareas y objetivos pueden ser realizadas con más facilidad por un solo analista que por un grupo, los requisitos cognitivos para un proyecto moderno típico son demasiado complejos para que un individuo los maneje, ya que la integración profunda requiere varios dominios de conocimiento para diseñar y desarrollar estos sistemas. Por lo tanto, el desarrollo de software a menudo es un esfuerzo de equipo, con experiencia distribuida entre los miembros y que requiere coordinación entre ellos, a menudo posible gracias a comunicaciones efectivas. Por este motivo, aquí se utiliza la perspectiva de co-ordinación para analizar el impacto de una Ingeniería de Requisitos incorrecta.

Cuando el equipo de desarrollo trabaja con las especificaciones, éstas no son los requisitos, sino una representación de los mismos. Si bien un requisito es una necesidad del usuario, una especificación, que impulsa el desarrollo, es solo un modelo de esa necesidad. Con frecuencia, la inexactitud en la representación es la causa de la volatilidad aparente en los requisitos y las representaciones precisas pueden mejorar la reutilización de casos de uso y especificaciones [31]. A continuación, se describen los conceptos base que guían el desarrollo de este trabajo. Se debe tener en cuenta que toda referencia que se haga a requisitos, en realidad se refiere es a las especificaciones de los mismos.

3.1 Requisitos incorrectos

Los cambios debidos a requisitos incorrectos pueden ser simples o complejas. En el primer caso, la resolución puede ser benigna, porque las interpretaciones erróneas pueden limitarse a algunas partes interesadas y los parámetros de diseño de requisitos mal interpretados pueden tener pocas interacciones con otros parámetros de diseño. En esta situación, la resolución puede conducir simplemente a un acuerdo revisado sobre las creencias y los cambios implementados en las representaciones de los requisitos reflejarán los acuerdos mejorados en ellas y en la calidad del software [31]. Por el contrario, el hecho de no atender las solicitudes de cambio debido a requisitos incorrectos puede tener un efecto

negativo en el rendimiento del software, al igual que en el caso del desarrollo de nuevos productos, cuando no se realiza el re-trabajo de diseño necesario, lo que repercute negativamente en el rendimiento del producto [32]. Los equipos que identifican y resuelven una mayor cantidad de requisitos incorrectos deben lograr un mejor acuerdo en las creencias, lo que conduce a una mejor calidad. Por lo tanto, dado que un aumento en el número de requisitos incorrectos resueltos puede indicar una mayor comprensión compartida de las necesidades del cliente: *la resolución de los requisitos incorrectos se relaciona positivamente con la calidad del software* (H1).

Cuando las solicitudes de cambio debidas a requisitos incorrectos son más complejas, es probable que cualquier parámetro reinterpretado de los que causaron los requisitos incorrectos originales, conduzca al descubrimiento de otros parámetros de diseño mal interpretados. Además, es probable que la reinterpretación de los parámetros del requisito conduzca a interpretaciones revisadas de otros parámetros de diseño en el requisito. Por lo tanto, cuando tales suposiciones y dependencias se resuelven incorporando información recién encontrada en cualquier parámetro, es probable que los errores y las inconsistencias en las interacciones relacionadas también necesiten resolución. Estas correcciones complejas podrían resultar en la identificación de requisitos previamente no identificados, por lo tanto: *la resolución de solicitudes de cambio debido a requisitos incorrectos se relaciona positivamente con el número de nuevos requisitos* (H2).

3.2 Requisitos incompletos

Incluso cuando no hay interpretaciones erróneas de los parámetros de diseño de requisitos, puede haber parámetros faltantes en la representación de los mismos. Es probable que estos parámetros faltantes surjan principalmente de las expectativas no articuladas de los usuarios y los requisitos no documentados de los analistas. Pero, cuando los miembros del equipo no tienen mucha experiencia previa trabajando juntos, los parámetros de requisitos faltantes también son posibles debido a la falta de un vocabulario común entre analistas y desarrolladores. Por ejemplo, un analista puede considerar adecuado especificar un requisito no funcional como respuesta rápida, pero el desarrollador puede esperar información más

específica. Como en el caso de los requisitos incorrectos, resolver estos parámetros faltantes de los requisitos requiere mecanismos de coordinación como revisiones manuales de los requisitos, implementados como parte de un proceso de gestión de cambios. Los proyectos en los que se identifican y resuelven los requisitos más incompletos a través de un proceso de gestión de cambios, probablemente tengan menos defectos. En el caso simple, cuando se identifican los parámetros que faltan la resolución es simple. Durante el proceso de gestión de cambios, los valores adecuados para el parámetro de diseño se determinan invocando las entradas de los miembros del equipo.

Sin embargo, en la medida en que los desarrolladores pueden usar su conocimiento del dominio para estimar satisfactoriamente muchos requisitos incompletos, los beneficios de los procesos formales de gestión de cambios para conciliar los requisitos incompletos pueden ser más débiles que los beneficios de conciliar solicitudes incorrectas.

Por ejemplo, para ahorrar tiempo, el desarrollador puede optar por completar un valor basándose en una experiencia anterior, en lugar de pasar por un proceso de solicitud de cambio formal. Existe evidencia en otras investigaciones de que la incertidumbre de los requisitos derivada de la incompletitud puede manejarse a través de la identificación apropiada de los escenarios. Al identificar patrones de comportamiento de los agentes, los modelos de decisión y los requisitos genéricos permiten una reutilización extensa del conocimiento de los requisitos. Una vez que se identifican los patrones de comportamiento, las soluciones de diseño bien conocidas pueden ofrecer una precisión satisfactoria con una verificación adicional limitada [33, 34].

De hecho, se ha encontrado que los ingenieros de software prefieren las suposiciones implícitas cuando evalúan que el costo de actualizar las suposiciones es mínimo [35]. Con base en esto, para tener en cuenta el proceso de gestión de cambios y los beneficios de coordinación asociados, al tiempo que se reconoce la posibilidad de que resolver los requisitos incompletos presenta oportunidades limitadas para crear un entendimiento compartido en comparación con resolver los requisitos incorrectos, se plantea que: *la resolución de*

solicitudes de cambio debido a requisitos incompletos se asocia positivamente con la calidad del software (H3).

3.3 Requisitos nuevos

Los argumentos expuestos hasta ahora sugieren que los requisitos nuevos que surgen durante el proceso de desarrollo de software, como resultado del mecanismo de coordinación de la gestión del cambio, refinan o revisan las creencias compartidas de los miembros del equipo. Sin embargo, este no es su único controlador, también surgen requisitos nuevos de la evolución de las necesidades comerciales y las expectativas de los usuarios, un fenómeno común en los proyectos software. Un aumento en los requisitos debido a la conciliación de los incorrectos debe reflejar mejoras en las creencias y expectativas mutuas, mejorando asimismo los resultados del proyecto. Sin embargo, es probable que los nuevos, que surgen como resultado de la evolución de las necesidades comerciales o las expectativas de los usuarios, tengan un impacto adverso en los resultados del proyecto.

Existe una mayor probabilidad de nuevas interdependencias derivadas de estos nuevos requisitos que siguen sin resolverse [36], lo cual puede deberse a los plazos ajustados de los proyectos o a las limitaciones cognitivas de los miembros del equipo, que limitan su capacidad para comprender completamente y resolver estas dependencias de manera efectiva, al tiempo que abordan los requisitos nuevos. Es probable que esto se manifieste como defectos y se supone que: *la resolución de solicitudes de cambio debido a nuevos requisitos se asocia negativamente con la calidad del software (H4).*

La consecuencia natural de un aumento en el número de requisitos nuevos sería un aumento en el esfuerzo del proyecto. Esto se debe a todos los esfuerzos adicionales de coordinación realizados para resolver los desacuerdos en las creencias y expectativas mutuas, rehacer el trabajo anterior que se debe descartar a la luz de los requisitos nuevos y de realizar los cambios necesarios para que el software se integre con otros sistemas y componentes existentes dentro de la organización. Esto es similar a los esfuerzos de desarrollo de productos nuevos que a menudo implican la

repetición total o parcial de las tareas de diseño, a la luz de la nueva información disponible [32], por lo tanto: *la resolución de solicitudes de cambio debido a nuevos requisitos aumenta el esfuerzo del proyecto software (H5).*

4. MÉTODO

Para probar las anteriores suposiciones se utilizan datos de archivo, recopilados de una organización de desarrollo de software, considerados los más adecuados para este tipo de estudios, con el fin de identificar los efectos hipotéticos en su contexto natural de desarrollo para aplicaciones empresariales. La organización se especializa en consultoría de negocios y tecnología, servicios de aplicaciones, integración de sistemas, ingeniería de productos, pruebas independientes, servicios de validación, servicios de infraestructura de IT y externalización de procesos de negocios, además, tiene nivel 5 de CMMI.

Por lo tanto, es un sitio ideal para desarrollar la investigación dado que posee una estructura formal para tratar la calidad del software y la mejora de procesos. Como organización CMMI 5, los controles de proyecto, los procesos de RE y los protocolos de interacción con el cliente son consistentes en todos los proyectos de la muestra. En esta organización se implementaron varios procesos para recopilar datos del proyecto de manera rutinaria y para garantizar su confiabilidad. Algunos de estos procesos se basan en herramientas automatizadas y, en algunos casos, se utilizan múltiples enfoques para verificar la calidad de los datos, incluyendo auditorías periódicas. La consecución de estos datos se dio bajo los términos de un acuerdo de no divulgación, los cuales imponen algunas restricciones a la información que se puede publicar.

A solicitud de los investigadores, los datos para esta investigación provienen de una amplia muestra de proyectos obtenidos de los sistemas internos de la organización. Todos los proyectos seleccionados son aplicaciones típicas del sistema de información que utilizan una combinación de tecnologías. Los datos pertenecen a proyectos que se completaron entre 2015 y 2017. Al recopilar datos de una ventana de tiempo breve se minimiza la evolución de la tecnología y el diseño. En la muestra se encontraron proyectos que informan el uso de un

lenguaje de consulta estructurado (SQL) o un producto del sistema de gestión de bases de datos relacionales (DBMS); otros que utilizan tecnologías .NET, Java, PL/SQL o Crystal reports, XML, JavaScript, HTML, scripts shell de UNIX y Apache IBATIS.

Para mitigar los riesgos de los proyectos, las metodologías ágiles que utilizan enfoques de desarrollo iterativo son cada vez más populares [37, 38]. Sin embargo, algunas variaciones del enfoque de cascada con distintas fases y especificaciones de requisitos de línea de base bien documentadas, siguen siendo ampliamente utilizadas, especialmente en proyectos de desarrollo de software *offshore* por contrato. Todos los proyectos en este estudio utilizan el método de desarrollo de cascada, aumentando así la coherencia en los factores relacionados con el entorno de desarrollo. El tamaño medio de proyecto en la muestra fue de 736 puntos de función (FP) y el esfuerzo promedio de proyecto es de 8014 horas-persona.

4.1 Variables y medidas

Tres variables comúnmente utilizadas para capturar los resultados de los proyectos software son esfuerzo, calidad y tiempo de ciclo [20]. De estos, el esfuerzo y la calidad son más susceptibles a varios parámetros del proyecto, mientras que el tiempo de ciclo está determinado principalmente por el tamaño del software [37]. Por lo tanto, este trabajo se centra en el esfuerzo y la calidad. El esfuerzo, representado en horas por persona o días por persona, se refiere al esfuerzo humano empleado en completar un proyecto software e incluye el esfuerzo durante RE, diseño de alto nivel, diseño detallado, codificación, pruebas de unidad y pruebas de integración y aceptación por parte del usuario. Dado que el costo del personal es dominante en la actividad de desarrollo, el esfuerzo se utiliza a menudo como un sustituto del costo. En general, la calidad del software se define según la norma ISO 9126 como la totalidad de las características de un producto o servicio que se relacionan con su capacidad para satisfacer determinadas necesidades. En el dominio de la Ingeniería del Software, una medida común utilizada para la calidad del software es el número de defectos por mil líneas de código [16]. Esto se debe a que las desviaciones de la capacidad de un producto para satisfacer las necesidades del cliente se informan como defectos. Aquí se utilizan los

defectos totales inyectados en lugar de los defectos totales enviados, ya que esto permite capturar los impactos de los defectos requeridos en la totalidad de los defectos.

En la investigación, los datos de defectos se clasificaron en críticos, mayores, menores y cosméticos. Los críticos hacen que el sistema sea inutilizable y justifican agregar más recursos para abordar todo el problema. Los ejemplos incluyen defectos que causan que el sistema se bloquee, o una interfaz de usuario no utilizable. Estos se consideran apremiantes y necesitan un tiempo de respuesta más rápido del grupo de soporte. Los defectos principales son características que no funcionan o cuando ocurren los mismos tipos de defectos en muchos módulos. Por lo general, requieren correcciones en múltiples lugares y los ejemplos incluyen lógica que no cumple con los requisitos. Los defectos menores son aislados que no afectan el funcionamiento general de la aplicación, tales como los errores relacionados con el redondeo, el truncamiento, etc., cuando no afectan el funcionamiento general de la aplicación. Los defectos cosméticos incluyen errores ortográficos, posicionamiento de la interfaz de usuario, etc., que no afectan el rendimiento del producto, pero son problemas estéticos y se consideran defectos cosméticos.

Por otro lado, las métricas para los requisitos nuevos, incorrectos e incompletos fueron evaluadas por la organización de desarrollo antes de este estudio, siguiendo los procedimientos de codificación estándar de la industria. Cada solicitud de cambio relacionada con los requisitos se codificó en dos dimensiones: 1) motivo de la solicitud de cambio (nuevo requisito, requisito incompleto y requisito incorrecto), y 2) tipo de solicitud de cambio (lógica de negocios, datos, requisitos no funcionales, informes de salida e interfaz de usuario). Esta investigación se centró solo en la razón de la solicitud de cambio y cada una se codificó en exactamente una categoría en cada dimensión. Como empresa CMMI 5, la organización utiliza una metodología consistente para recopilar estos datos para todos sus proyectos. Como parte de los procesos de CMMI, los números informados por los desarrolladores fueron validados por el equipo de control de calidad (QA). El equipo QA supervisa el proceso de desarrollo para minimizar las desviaciones de los procesos definidos y, como

resultado de estas comprobaciones, los datos de defectos de los requisitos utilizados para este estudio son de buena calidad. A petición de los investigadores, los números se extrajeron de los registros de archivo en el sistema de gestión de proyectos.

Según la literatura existente, el tamaño del software se asocia fuertemente con las variables de resultados del proyecto y representa la mayor parte de la variación en el esfuerzo, los defectos y el tiempo del ciclo [20, 39, 40]. Por este motivo, para aislar los efectos de los defectos de los requisitos en los defectos del proyecto, se controló el tamaño del proyecto en las pruebas estadísticas. El tamaño del software se expresa en líneas de código fuente (KSLOC) o como puntos de función. Se utilizan puntos de función como variable de control, ya que son una medida popular del tamaño del software que se determina según las reglas de conteo [41].

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En el proceso de estimación del modelo, se encontró que faltaban algunos datos en cuatro observaciones, lo que resultó en una reducción de la muestra de datos para la estimación de regresión. El tamaño de la muestra utilizada en este estudio se compara favorablemente con los de otros estudios publicados [16, 20, 39, 42, 43]. Todas las pruebas se

realizaron utilizando SAS 9.3. El modelo de estimación se utilizó para probar las diversas suposiciones. Las ecuaciones representan las relaciones lineales entre las variables dependientes e independientes y especifican las relaciones. Las transformaciones de registro para el tamaño del proyecto y los recuentos de defectos totales se utilizaron para mejorar las propiedades estadísticas de las pruebas, en consonancia con investigaciones anteriores como la de Harter et al. [20]. El modelo se basa en las relaciones entre los resultados de cada proyecto (esfuerzo y defectos) establecidos en otras investigaciones, específicamente la influencia de los defectos en el esfuerzo. Tradicionalmente, los defectos se normalizan para el tamaño del proyecto y se miden en términos de densidades de defectos. Sin embargo, cuando se toman registros de densidad de defectos se obtiene $\ln(\text{calidad}) = \ln(\text{tamaño}) - \ln(\text{defectos})$. Por lo tanto, en este estudio la formulación captura los mismos efectos capturados por la métrica de densidad del defecto.

Como se esperaba para una organización CMMI 5, la mayoría de los proyectos solo tienen un pequeño número de defectos. Por ejemplo, como se observa en la Figura 1, la mayoría de los proyectos presenta 2 o menos requisitos incompletos, 2 o menos requisitos incorrectos y 2 o menos requisitos nuevos.

Figura 1. Requisitos nuevos, incorrectos e incompletos en los proyectos analizados

El modelo se estimó utilizando la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) [20], debido a que la regresión es un método sólido para estimar la mejor línea que se ajusta a los datos. Sin embargo, las estimaciones de regresión pueden verse afectadas por la anormalidad y la

heterocedasticidad de los residuos, así como por la co-linealidad entre las variables independientes. En consecuencia, se verificaron los supuestos de regresión lineal: normalidad y homoscedasticidad de los residuos y la co-linealidad de las variables independientes. La prueba de White [44] para la

heterocedasticidad no indicó ningún problema relacionado con la misma en los residuos de las ecuaciones para nuevos requisitos o defectos, pero identificó un problema potencial en la ecuación para el esfuerzo. Si bien no hubo evidencia de anormalidad de los residuos en la ecuación para los defectos, si la hubo para los nuevos requisitos y esfuerzos, con base en las pruebas de Anderson y Darling [45]. Finalmente, los criterios especificados por Belsley, Kuh y Welsch [46] no indicó problemas de co-linealidad de las variables independientes en las ecuaciones para nuevos requisitos o defectos. En la ecuación de esfuerzo, mientras que el índice de condición fue 26 para el tamaño y los defectos del proyecto, el factor de inflación de la varianza fue 3.3, lo que indica una co-linealidad mínima entre las variables. Por lo tanto, se encuentra una estabilidad aceptable en las estimaciones de los parámetros para estas variables de control, limitadas solo por la violación del supuesto de anormalidad de los residuos.

Los resultados muestran la validez de todas las suposiciones en este trabajo, excepto (H3). Como han encontrado otros investigadores, el tamaño es un predictor muy fuerte de defectos y esfuerzo (los proyectos grandes tienen más defectos y requieren más esfuerzo). Como organización CMMI 5, esta empresa minimiza las variaciones en los proyectos en la mayor medida posible, lo que explica el coeficiente de determinación alto por defectos y esfuerzo. Los resultados indican que el 70% de la variación en la calidad del proyecto y el 93% de la variación en el esfuerzo del proyecto podrían explicarse por las variables en el modelo.

Además, un aumento en el número de solicitudes de cambio resueltas debido a requisitos incorrectos, se correlaciona con una reducción en el número de defectos inyectados en el proyecto (es decir, aumento en la calidad) (H1). El coeficiente de la resolución de solicitudes de cambio debido a requisitos incorrectos, también se correlaciona positivamente con el número de solicitudes de cambio debido a nuevos requisitos (H2). El coeficiente de aumento en el número de solicitudes de cambio resueltas debido a nuevos requisitos, se correlaciona positivamente con el número de defectos inyectados (es decir, calidad disminuida) (H4). El coeficiente de solicitudes de cambio resueltas debido a nuevos requisitos, también se correlaciona positivamente con el esfuerzo del

proyecto (H5). La única suposición no validada se refiere a la relación entre requisitos incompletos y defectos, donde el coeficiente no es significativo.

6. CONCLUSIONES

Este artículo utiliza la perspectiva de co-ordinación para desarrollar un modelo para los impactos de los diferentes tipos de defectos de requisitos en los resultados de proyectos software. Se encontró que la resolución de requisitos incorrectos está asociada con una disminución en el número de defectos entregados, pero también con un aumento en el número de nuevos requisitos generados. Los nuevos requisitos están asociados con un aumento en los defectos entregados y, potencialmente, a un aumento en el esfuerzo requerido para completar el proyecto.

Los resultados llenan el vacío en la investigación existente sobre el uso de datos de proyectos que, generalmente, están disponibles en organizaciones de desarrollo de software para mejorar el proceso. Si bien hay muchos esfuerzos en curso para mejorar la calidad de los requisitos, hay una investigación limitada sobre los impactos de una inadecuada Ingeniería de Requisitos en los defectos que permanecen después de que se especifican los requisitos de referencia. Este documento aborda esta limitación mediante el uso de datos de archivo para probar empíricamente un modelo basado en la perspectiva de coordinación en proyectos de desarrollo de software basados en la metodología de cascada.

La teoría desarrollada aquí sugiere que la resolución de requisitos incorrectos presenta grandes oportunidades para identificar y corregir inconsistencias en la comprensión compartida de los parámetros de requisitos por parte de los miembros de un equipo de trabajo. Esto se valida en el análisis empírico en el que los procesos de gestión de cambios asociados con la fijación de requisitos incorrectos reducen el número de defectos inyectados, pero los procesos de gestión de cambios asociados con la resolución de requisitos incompletos no tienen un impacto significativo en las medidas de los proyectos de la muestra.

Los resultados presentados en este trabajo sugieren una razón para la observación de que relativamente pocos cambios en los requisitos dieron como resultado errores. Se encontró que la resolución de

una categoría de solicitudes de cambio (debido a requisitos incorrectos) realmente reduce los defectos, y otra categoría (requisitos incompletos) no tuvo un impacto significativo en los defectos. Si bien en la literatura los cambios en los requisitos se consideran generalmente adversos, este hallazgo respalda la opinión de algunos investigadores de que los cambios en los requisitos del software también pueden brindar oportunidades para mejorar la capacidad de uso y el valor.

REFERENCIAS

- [1] Bloch M., Blumberg S. & Laartz J. (2012). [Delivering large-scale IT projects on time, budget, and on value](#). McKinsey on Business Technology. Online [Dec 2018].
- [2] Berry D. et al. (2005). To do or not to do: If the requirements engineering payoff is so good, why aren't more companies doing it? 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering. Paris, France.
- [3] Serna M.E., Serna A.A. & Bachiller O. (2018). A framework for knowledge management in requirements engineering 9(1), 31-50.
- [4] Verner J., Bleistein S, & Cerpa N. (2005). Requirements engineering and software project success: An industrial survey in Australia and the U.S. Australasian Journal of Information Systems 13(1), 225-238.
- [5] Damian D. & Chisan J. (2006). An empirical study of the complex relationships between requirements engineering processes and other processes that lead to payoffs in productivity, quality, and risk management. IEEE Transactions on Software Engin. 32(7), 433-453.
- [6] Serna M.E. & Suaza J. (2016). Document requirements elicitation: A systematic review. *Ingeniare* 24(4), 703-714.
- [7] Dargan J, Wasek J. & Campos E. (2016). Systems performance prediction using requirements quality attributes classification. *Requirements Engineering* 21(4), 553-572.
- [8] Schmidt R. et al. (2001). Identifying software project risks: an international Delphi study. *Journal of Management Information Systems* 17(4):5-36
- [9] Klier J., Klier M. & Muschter S. (2016). How to manage IS requirements in complex public sector structures: Toward an action design research approach. *Requirements Engineering* 22(4), 419-432.
- [10] Serna M.E & Serna A.A. (2018). Framework to elicit multidimensional requirements. *Ingeniería y Universidad* 22(2), 1-13.
- [11] Kamata M. & Tamai T. (2007). How does requirements quality relate to project success or failure? 15th IEEE International Requirements Engineering Conference. New Delhi, India.
- [12] Hofmann H. & Lehner F. (2001). Requirements engineering as a success factor in software projects. *IEEE Software* 18(4), 58-66.
- [13] Knauss E., Boustani C. & Flohr T. (2009). Investigating the impact of software requirements specification quality on project success. International Conference on Product-Focused Software Process Improvement. Oulu, Finland.
- [14] Walia G. & Carver J. (2009). A systematic literature review to identify and classify software requirement errors. *Information Software Technology* 51(7), 1087-1109.
- [15] Hsu J. et al. (2012). Reducing requirement incorrectness and coping with its negative impact in information system development projects. *Decision Sciences* 43(5), 929-955.
- [16] Krishnan M. et al. (2000). An empirical analysis of productivity and quality in software products. *Management Sciences* 46(6), 745-759.
- [17] Gopal A., Mukhopadhyay T. & Krishnan M. (2002). The role of software processes and communication in offshore software development. *Communications of ACM* 45(4), 193-200.
- [18] Gopal A. et al. (2003). Contracts in offshore software development: An empirical analysis. *Management Sciences* 49(12), 1671-1683.
- [19] Krishnan M. & Kellner M. (1999). Measuring process consistency: Implications for reducing software defects. *IEEE Transactions on Software Engineering* 25(6), 800-815.
- [20] Harter D., Krishnan M. & Slaughter S. (2000). Effects of process maturity on quality, cycle-time and effort in software product development. *Management Sciences* 46(4), 451-466.
- [21] Maruping L., Venkatesh V. & Agarwal R. (2009). A control theory perspective on agile methodology use and changing user requirements. *Information systems research* 20(3), 377-399.
- [22] Nidumolu S. (1995). The effect of coordination and uncertainty on software project performance: Residual performance risk as an intervening variable. *Information System Research* 6(3), 191-219.
- [23] Nidumolu S. (1996a). A comparison of the structural contingency and risk based perspectives on coordination in software development projects. *Journal of Management Information Systems* 13(2), 77-113.
- [24] Nidumolu S. (1996b). Standardization, requirements uncertainty and software project performance. *Information & Management* 31(3), 135-150.
- [25] Crowston K. & Kammerer E. (1998). Coordination and collective mind in software requirements development. *IBM Systems Journal* 37(2), 227-245.
- [26] Faraj S. & Sproull L. (2000). Coordinating expertise in software development teams. *Management Sciences* 46(12), 1554-1568.
- [27] Serna M.E. (2013). Manifiesto por la profesionalización del desarrollo de software. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.
- [28] Malone T. & Crowston K. (1994). The interdisciplinary study of coordination. *ACM Computer Survey* 26(1), 87-119.
- [29] Campbell D. (1988). Task complexity: A review and analysis. *Academic Management Review* 13(1), 40-52.
- [30] Curtis B., Krasner H. & Iscoe N. (1988). A field study of the software design process for large systems. *Communications of ACM* 31(11), 1268-1287.
- [31] Kaindl H. & Svetinovic D. (2010). On confusion between requirements and their representations. *Requirements Engineering* 15(3), 307-311.
- [32] Sosa M. (2014). Realizing the need for rework: From task interdependence to social networks. *Production and Operations Management* 23(8), 1312-1331.

- [33] Sutcliffe A. et al. (1998). Supporting scenario-based requirements engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering* 24(12), 1072–1088.
- [34] Congleton R. (2001). In defense of ignorance: On the significance of a neglected form of incomplete information. *Eastern Economic Journal* 27(4), 391–407.
- [35] Albayrak O., Kurtoglu H. & Biaki M. (2009). Incomplete software requirements and assumptions made by software engineers software engineering conference. 16th Asia-Pacific Software Engineering Conference. Penang, Malaysia.
- [36] Sosa M., Eppinger S. & Rowles C. (2004). The misalignment of product architecture and organizational structure in complex product development. *Manag. Sciences* 50(12), 1674–1689.
- [37] Jalali S. & Wohlin C. (2012). Global software engineering and agile practices: A systematic review. *Journal of Software: Evolution and Process* 24(6), 643–659.
- [38] Jeremiah J. (2015). [Survey: Is agile the new norm?](#) Online [Dec 2018].
- [39] Agrawal M. & Chari K. (2007). Software effort, quality and cycle-time: A study of CMM level 5 projects. *IEEE Transactions on Software Engineering* 33(3), 145–156.
- [40] Boehm B. et al. (2000). *Software cost estimation with COCOMO II*. Prentice-Hall.
- [41] Albrecht A. & Gaffney J. (1983). Software function, source lines of code and development effort prediction: A software science validation. *IEEE Transactions on Software Engineering* 9(6), 639–648.
- [42] Baik J. (2002). Disaggregating and calibrating the CASE tool variable in COCOMO II. *IEEE Transactions on Software Engineering* 28(11), 1009–1022.
- [43] Ramasubbu N. et al. (2004). Effect of quality management practices in distributed offshore software development: An empirical analysis. *Academy of Management Annual Meeting*. New Orleans, USA.
- [44] White H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica* 48(4), 817–838.
- [45] Anderson T. & Darling D. (1954). A test of goodness of fit. *Journal of the American Statistical Association* 49(268), 765–769.
- [46] Belsley D., Kuh E. & Welsch R. (1980). *Regression diagnostics: Identifying influential data and sources of collinearity*. Wiley.